

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA RAQAMLI TRANSPORT TERMINLARINING NEOLOGIK XUSUSIYATLARI VA MILLIYLASHUV JARAYONI

Xidirova Mahfuza Sobirjon qizi

Toshkent shahri Toshkent davlat transport universiteti, doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363351>

Annotatsiya. Zamonaviy jamiyatda raqamlashtirish hamda axborot texnologiyalarining rivojlanishi transport sohasiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda va transport sohasida ko‘plab yangi tushunchalar paydo bo‘lishiga sabab bolmoqda. Ushbu tushunchalar asosan ingliz tilida neologizm sifatida shakllanib, qisqartma, qo‘shma so‘z va metafora asosida nomlanmoqda. Ushbu tezida ingliz tilidagi raqamli transport terminlarining neologik xususiyatlari tahlil qilinadi hamda ularning o‘zbek tiliga o‘tkazilishidagi milliy lashuv jarayoni ya‘ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashtirish, kalka, deskriptiv tarjima va gibrud shakllari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli transport, neologizm, smart mobility, autonomous vehicle, milliy lashuv, kalka, o‘zlashtirish, ingliz tili, o‘zbek tili, terminologik moslashuv

Annotation. In modern society, the advancement of digitalization and information technologies is exerting its influence on the transport sector as well, leading to the emergence of numerous new concepts in this field. These concepts primarily form as neologisms in the English language, based on abbreviations, compound words, and metaphors. In this thesis, the neologic features of English-language digital transport terms are analyzed, along with the process of their nationalization (or localization) when transferred into Uzbek — namely, through direct borrowing, calque (loan translation), descriptive translation, and hybrid forms.

Key words: digital transport, neologism, smart mobility, autonomous vehicle, nationalization, calque, borrowing, English language, Uzbek language, terminological adaptation

Zamonaviy jamiyatda raqamlashtirish hamda axborot texnologiyalarining rivojlanishi transport sohasiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqda. Bunga yorqin dalil sifatida quyidagi innovatsiyalar ya‘ni Sun‘iy intellekt (AI), Internet of Things (IoT), avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, aqlli transport tizimlari (Intelligent Transport Systems – ITS), avtonom transport vositalari (autonomous vehicles), digital twin texnologiyasi, real vaqt rejimida monitoring, Mobility-as-a-Service (MaaS) va connected vehicles kabilar transport tizimini yanada samarali, xavfsiz va ekologik jihatdan barqaror qilmoqda. Bunday texnologik o‘zgarishlar natijasida ingliz tilida ham yangi terminlar shakllandi: smart transport, intelligent transport system, digital twin, autonomous vehicle, connected vehicle, mobility-as-a-service, e-logistics, smart mobility va boshqalar. Bu terminlar asosan ingliz tilida shakllanib boshqa tillarga xususan o‘zbek tiliga kirib kelmoqda. Bizning tilimizda bu terminlarning qo‘llanishi asosan “aqlli transport”, “avtonom transport vositasi”, “raqamli logistika”, “aqlli shahar transporti”, “raqamli egizak” (digital twin), “bog‘langan transport vositasi” shaklida kuzatilmoqda. Ammo, shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, bu terminlar hali to‘liq milliy lashmagan asosan ular qisman tarjima ko‘p hollarda transliteratsiya va kalkalash shakllari orqali foydalanib kelinmoqda bu esa albatta, terminologik tizimda nomuvofiqlikni keltirib chiqarmoqda. Raqamli transport terminlarining ingliz tilida neologik xususiyatlari quyidagicha namoyon bo‘ladi:

1. Qo'shma so'zlar (compounds): smart mobility -aqli harakatlanish, hyperloop transport-giperloop transporti, mobility-as-a-service -MaaS – xizmat sifatida harakatlanish.

2. Qisqartmalar (abbreviations): UAV unmanned aerial vehicle – uchuvchisiz uchish apparati, V2X vehicle-to-everything – transport vositasidan hamma narsaga, ITS intelligent transportation systems – aqli transport tizimlari.

3. Metaforik nomlash: drone delivery dron orqali yetkazib berish, swarm intelligence guruhli intellekt – ko'p dronlarning birgalikdagi harakati.

Ushbu xususiyatlar orqali biz ingliz tilining ixchamligi va innovatsionlikka moyilligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbek tilida milliy lashuv jarayoni esa quyidagi usullar orqali amalga oshirilmoqda:

- To'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirish: blockchain logistika, drone yetkazib berish, hyperloop.

- Kalkalar ya'ni so'zma-so'z tarjima: aqli harakatlanish -smart mobility, avtonom transport vositasi -autonomous vehicle, aqli transport tizimi -intelligent transportation system.

- Deskriptiv (tavsifiy) tarjima: transport vositalarining o'zaro aloqasi V2X, o'z-o'zini boshqaruvchi avtomobil self-driving car.

- Gibrid shakllar: raqamli logistika platformasi, aqli yuk tashish tizimi.

Yuqoridagi misollarni solishtirishimiz orqali ikkala tilning ham o'ziga xos xususiyatlari borligiga guvoh bo'lamiz. Ingliz tilida terminlar qisqa va aniq bo'lsa, o'zbek tilida ular tushunarli va milliy til qoidalariga moslashtirilgan shaklda berilmoqda. Yana shuni alohida ta'kidlashimiz lozimki, bu usullardan samarali foydalanishimizga qaramay hali ham tarjima jarayonida bir qancha muammolarga duch kelmoqdamiz. Eng asosiy va dolzarb muammo bu ekvivalentlarning yo'qligi hisoblanadi. Ko'plab yangi neologizmlar masalan, "smart mobility", "V2X communication", "blockchain logistics" ingliz tilida paydo bo'lib, o'zbek tilida to'g'ridan-to'g'ri mos keladigan atama mavjud emas. Natijada tarjimonlar yuqorida keltirilgan usullar: kalka yoki deskriptiv usullarga murojaat qilishadi, lekin bu usullar ba'zan aniqlikni yo'qotadi yoki uzun iboralar hosil qiladi. Ba'zida bitta so'z ikki xil variantda ishlatiladi va bu sinonimiya muammosini keltirib chiqaradi. Bunga misol qilib quyidagi terminlarni keltirishimiz mumkin. "Autonomous vehicle" → "avtonom transport vositasi" yoki "o'z o'zini boshqaruvchi avtomobil" "Vehicle-to-everything (V2X)" → "transport vositasidan hamma narsaga aloqa"

Keyingi misolimiz bu tavsifiy tarjima hisoblanib, tushunchani to'liq ochmaydi va texnik matnlarda foydalanganda noqulaylik keltirib chiqaradi.

Ikkinchi muammo — sinonimiya va standartlashtirishning yetishmasligi. Bir xil inglizcha termin uchun o'zbek tilida bir nechta variant paydo bo'lmoqda: "smart logistics" → "aqli logistika", "raqamli logistika", "intellektual yuk tashish tizimi". Bu holat ilmiy maqolalar, texnik hujjatlar va o'quv materiallarida chalkashliklarga olib keladi. O'zbek tilida standartlashtirish tizimi yetarli darajada faol emasligi sababli, har bir tarjimon yoki muallif o'ziga qulay variantni tanlaydi.

Uchinchi muammo — grammatik va sintaktik farqlar. Ingliz tilida asosan qisqa, ixcham qo'shma so'zlardan foydalanilsa, o'zbek tili agglutinative tillar oilasiga kirganligi sabab unga qo'shimcha asosdan keyin qo'shib tuzilishidan uzunroq shakllarga aylanadi. Masalan, "mobility-as-a-service (MaaS)" ni "xizmat sifatida harakatlanish" deb tarjima qilinadi lekin u o'zining asl ixchamligini yo'qotadi va matn og'irlashadi. Shu bilan birga, ingliz tilidagi qisqartmalar (UAV, ITS) o'zbek tilida ko'pincha to'liq shaklda beriladi, bu esa texnik matnlarning o'qilishini qiyinlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli transport terminlari ingliz tilida neologizm sifatida tez shakllanib, global miqyosda tarqalmoqda. O'zbek tilida esa ularni milliy lashtirish jarayoni

asosan kalka va deskriptiv usullarga asoslangan bo‘lib, bu tilning o‘ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishga yordam beradi. Kelajakda bu jarayonni takomillashtirish transport sohasidagi ilmiy-texnikaviy hamkorlikni kuchaytiradi va o‘zbek tilining zamonaviy fan tillari qatorida mustahkam o‘rin egallashiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. – Toshkent, 2020.
2. Nurmatov A. O‘zbek tilida yangi terminlar shakllanishi. – Toshkent: Fan, 2022.
3. Teshaboyeva Z. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: TDSht, 2021.
4. Teresa K: Theory, Methods and Applications. Amsterdam: John Benjamins.1999
5. Digital transportation terminology in English and Uzbek. (2022).
6. Transport and Logistics Online. <https://www.transportlogistics.uz/digital-terms>